

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-16, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Violências vividas por mulheres: confluências entre ciência, arte e vida

Violence experienced by women: confluences between science, art and life

La violencia sufrida por las mujeres: confluencias entre ciencia, arte y vida

Recebimento do original: 24/04/2026
Aceitação para publicação: 29/04/2026
DOI: 10.5281/zenodo.20276711

Aline Daniele Hoepers

Pós-Doutora em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: alinedanielehoepers@psicologia.ufrj.br

Alice Canto Ribeiro Monteiro de Barros

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: aliceribeiro.canto@gmail.com

Giovana Mota Arantes

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: gimotaufrj@gmail.com

Juliana dos Passos Cardoso

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: juliana_cardoso788@outlook.com

Juliana Gomes de Oliveira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: heyjugomes@gmail.com

Resumo

Este estudo teve como objetivo discutir criticamente sobre as violências domésticas vividas por mulheres, como problema social presente nas dinâmicas

da vida cotidiana, por intermédio da articulação entre recursos artísticos e conhecimentos científicos. Partiu-se de subsídios teórico-metodológicos da psicologia social crítica em diálogo com o feminismo negro interseccional. A pesquisa se dedicou a analisar o tema através da obra literária "Ponciá Vicêncio" (Evaristo, 2025) e da obra cinematográfica "A Melhor Mãe do Mundo" (Muylaert, 2025), enquanto ferramentas que abordam transversalmente violências intrafamiliares experienciadas por mulheres negras na realidade brasileira. Os conteúdos analisados permitiram conceber que a interface entre arte, ciência e vida reúne potencial para se dimensionar como mola propulsora para tensionarmos a realidade desigual e nos implicarmos com a construção de contextos libertários. Assim, a confluência entre essas dimensões pode se configurar como mecanismo criativo de produção de novos sentidos para pensar o mundo e como modo de agenciar formas dissidentes de conhecimento sobre esta e outras problemáticas sociais.

Palavras-chave: Violências; Mulheres; Resistência; Interseccionalidade; Recursos Artísticos.

Abstract

This study aimed to critically discuss domestic violence experienced by women as a social problem present in the dynamics of daily life, through the articulation between artistic resources and scientific knowledge. It drew upon theoretical and methodological contributions from critical social psychology in dialogue with intersectional black feminism. The research analyzed the theme through the literary work "Ponciá Vicêncio" (Evaristo, 2025) and the film "A Melhor Mãe do Mundo" (Muylaert, 2025), as tools that transversally address intrafamilial violence experienced by black women in Brazilian reality. The analyzed content allowed us to conceive that the interface between art, science and life has the potential to act as a driving force for challenging unequal realities and engaging in the construction of liberating contexts. Thus, the confluence between these dimensions can be configured as a creative mechanism for producing new meanings for thinking about the world and as a way of managing dissident forms of knowledge about this and other social problems.

Keywords: Violence; Women; Resistance; Intersectionality; Artistic Resources.

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo analizar críticamente la violencia doméstica experimentada por las mujeres como un problema social presente en la dinámica de la vida cotidiana, mediante la articulación entre recursos artísticos y conocimiento científico. Se basó en contribuciones teóricas y metodológicas de la psicología social crítica en diálogo con el feminismo negro interseccional. La investigación analizó el tema a través de la obra literaria "Ponciá Vicêncio" (Evaristo, 2025) y la película "A Melhor Mãe do Mundo" (Muylaert, 2025), como herramientas que abordan transversalmente la violencia intrafamiliar experimentada por las mujeres negras en la realidad brasileña. El contenido

analizado permitió concebir que la interfaz entre arte, ciencia y vida tiene el potencial de actuar como un motor para desafiar las realidades desiguales y participar en la construcción de contextos liberadores. Así, la confluencia entre estas dimensiones puede configurarse como un mecanismo creativo para producir nuevos significados para pensar el mundo y como una forma de gestionar formas disidentes de conocimiento sobre este y otros problemas sociales.

Palabras clave: Violencia; Mujeres; Resistencia; Interseccionalidad; Recursos Artísticos.

1. INTRODUÇÃO

Cotidianamente, nas cenas e nas páginas da vida, nós, mulheres, seguimos sendo brutalmente violentadas e aniquiladas. Os noticiários de jornais e redes sociais, as estatísticas oficiais e a nossa atuação com mulheres revelam a intensidade e a persistência dos impactos violentos dos históricos processos opressivos sobre os nossos corpos. Gonzalez (2020) evidencia que tais sistemas de opressão – como o capitalismo, o racismo e o cisheteropatriarcado – se articulam e criam impactos violentos, afetando as pessoas e os grupos sociais de modos diferenciados. Os efeitos gerados pelo cruzamento das opressões, não raro, passam por aspectos sociais naturais e, assim, há quem se beneficie das opressões e há quem sofra incessantemente suas nocivas consequências.

A perspectiva interseccional emerge, neste cenário, como sensibilidade ético-política necessária. Como explanam feministas negras, como Akotirene (2019) e Collins (2022), as contribuições do feminismo negro foram e persistem sendo fundamentais, ao passo que vêm, historicamente, colocando em destaque as artimanhas existentes entre colonialismo, racismo, cisheteropatriarcado e capitalismo. Para essas autoras, integrar os marcadores sociais nos permite questionar a categoria de mulher universal e também criar espaço para reflexões e ações que considerem as estruturas interseccionadas de poder presentes na matriz de opressão colonialista, cujos impactos seguem produzindo silenciamentos, violências e extermínios, sobretudo às mulheres negras.

Diante das complexidades que congregam as violências vividas por mulheres, compreendemos que a arte, em confluência com a vida, pode se dimensionar como recurso potencial não apenas para retratar e evidenciar o que se passa nas tramas concretas, mas também para afetar e interpelar aquelas e aqueles que entram em contato com suas manifestações, promovendo reflexão, inquietação, desacomodação e sensibilização diante de problemáticas sociais multidimensionais, como é o caso das violências. Como anuncia Frayze-Pereira (2007), a arte integra possibilidades de perceber, provocar, sentir, expressar e abrir ao devir.

Nessa direção, neste estudo, implicamo-nos com a abordagem da temática

violências vividas por mulheres, com destaque para as violências domésticas¹, assumindo como pressuposto basilar as tessituras entre ciência, arte e vida. Zanella (2013, 2017) nos convida a refletir que essas dimensões se entrecruzam incessantemente e, quando abordadas integradas, ampliam seu potencial criativo. Para a autora, pesquisar em diálogo com a arte e a vida é uma forma de construir ciência contra-hegemônica, assim como também é uma maneira de reivindicar novas perspectivas de existência. Nessa direção, tal como Hoepers e Tomanik (2024), apostamos na interface entre conhecimentos científicos, conhecimentos populares e recursos artísticos como ferramenta inventiva de reflexão e ação coletiva e transformadora desta realidade social, que insiste em produzir iniquidades e violações naturalizadas a nós, mulheres.

Com essa sensibilidade, o objetivo da pesquisa foi discutir criticamente as violências domésticas vividas por mulheres, destacando o potencial ético, estético e político existente na confluência entre recursos artísticos, conhecimentos científicos e experiências da vida concreta na abordagem de temas complexos e interseccionais como esse. Para tanto, partimos, ao menos, de duas questões-problema: Como a arte em conexão com a vida e a ciência podem produzir discursos alternativos àqueles que insistem em abordar as violências domésticas a partir de enfoques individualizantes, culpabilizantes e punitivistas? Pode a confluência entre arte, ciência e vida ser força motriz para imaginarmos, agenciarmos e criarmos realidades alternativas, nas quais as vidas das mulheres não sejam alvos cotidianos de violências, silenciamentos e mortes? Situamo-nos teórico-metodologicamente a partir da psicologia social jurídica, que pode ser compreendida como uma psicologia jurídica alicerçada em contribuições da psicologia social crítica (Beiras, 2020) em diálogo com outras teorias ou perspectivas sociais transdisciplinares, como a interseccionalidade, a qual, segundo Collins (2022), caracteriza-se como uma lente de análise, uma metodologia para descolonizar os conhecimentos científicos e uma ferramenta de transformação social.

Elegemos como recursos artísticos fundamentais às nossas análises e discussões a obra literária "Ponciá Vicêncio" (Evaristo, 2025) e a obra cinematográfica "A Melhor Mãe do Mundo" (Muylaert, 2025). Nossa proposta se voltou à criação de interfaces entre os conteúdos abordados no romance e no filme – enquanto expressões da arte – e os conhecimentos científicos, provenientes da psicologia social crítica em articulação com a perspectiva interseccional, com ênfase nas concepções de "dororidade" (Piedade, 2017) e "intersecções letais" (Collins, 2024). Em conjunto, reúnem subsídios teórico-reflexivos para se discutir criticamente as complexas vivências de mulheres negras em situação de violência doméstica – personagens focais das obras artísticas escolhidas – e, também, reivindicam espaço para forjarmos coletivamente possibilidades de

¹ As violências domésticas podem ocorrer em relações em que há ou não coabitação, abarcando situações diversas que envolvem os relacionamentos familiares e/ou íntimos de afeto (Brasil, 2006).

resistência.

A título de elucidação sobre os conceitos ora citados, segundo Piedade (2017), a dororidade informa a singularidade de dores vividas pelas mulheres negras, as quais, além de serem impactadas pelas desigualdades advindas do machismo, têm suas experiências agravadas pelo racismo. Destaca a importância do conceito, gestado no âmbito do movimento feminista negro, ao promover uma crítica e um avanço à noção de sororidade, comum em movimentos feministas tradicionais. Ainda que ancore o apoio e a irmandade entre as mulheres, tal concepção não dá conta das múltiplas violações e iniquidades que assolam, historicamente, mulheres negras nos mais variados espaços sociais.

Por sua vez, de acordo com Collins (2024), as interseções letais podem ser entendidas como espaços potencialmente violentos a determinadas pessoas, que são mais profundamente impactadas pelas desigualdades sociais, diante da dominação política imposta aos grupos oprimidos. Esses espaços físicos e simbólicos são compostos pela interseção de sistemas de opressão, que produzem desigualdades articuladas de raça, gênero, classe, sexualidade, idade, deficiência, localização geográfica e outros marcadores sociais. É, portanto, assim como a dororidade, um recurso conceitual necessário às reflexões críticas e interseccionais sobre as violências que afetam a vida das mulheres negras.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso de ferramentas artísticas na abordagem de assuntos complexos, a partir de uma perspectiva crítica, dimensiona-se como recurso contra-hegemônico de construção de conhecimentos e de sentidos sobre a experiência humana em sua diversidade. Neste estudo, a obra literária (Evaristo, 2025) e a obra cinematográfica (Muylaert, 2025) serão discutidas integradamente através de um conjunto de eixos analíticos, que foram elaborados a partir da identificação de núcleos temáticos comuns aos recursos artísticos. Antes de adentrarmos na análise, a seguir, apresentamos uma breve contextualização de cada uma das obras.

O filme "A melhor mãe do mundo", dirigido por Muylaert (2025), acompanha a jornada de Gal, uma mulher negra, moradora da periferia de São Paulo e mãe de duas crianças. Vivendo um relacionamento abusivo marcado por violências, após denunciá-lo em uma delegacia, decide sair de casa, fugindo do companheiro, levando consigo a filha e o filho em sua carroça de materiais recicláveis, instrumento de seu trabalho. Em meio a concreta realidade da vulnerabilidade econômica, da falta de moradia, da pobreza menstrual e da ausência de políticas públicas, a mãe empreende o desafio de atravessar a cidade, com algum suporte de sua rede familiar e comunitária, tentando convencer Benin e Rihanna que aquela jornada se trata de uma aventura. Nessa caminhada, Gal se depara com um cenário opressivo naturalizado, que é a cidade grande, quando se é mulher, preta, periférica e mãe solo.

O livro "Ponciá Vicêncio", originalmente publicado em 2003, foi o primeiro

romance ficcional publicado por Evaristo (2025) e narra a história de uma mulher negra, contemplando profundas iniquidades por ela e sua família vividas. A obra retrata a vida de Ponciá desde sua infância no campo até a vida adulta na cidade. As travessias da jovem migrante, a herança escravocrata, o mito da democracia racial, as explorações da população negra nas fazendas dos senhores brancos, as desigualdades sociais vividas na cidade, e a violência doméstica experienciada por Ponciá tecem as cenas não lineares da trama sensivelmente proposta pela autora. Os impactos afetivos dessas vivências expõem a morte em vida e a desumanização operadas pelos sistemas opressivos, mas também as resistências de Ponciá e de outras tantas mulheres negras.

2.1 Mulheres Negras nas Intersecções Letais: Violências, Opressões e Desamparo Estatal

Como ponto de partida das discussões, buscamos compreender como ambas as expressões artísticas podem contribuir para a reflexão crítica sobre violências domésticas experienciadas por mulheres. Para isso, abordaremos de modo entrecruzado os três seguintes eixos analíticos: as violências vividas por mulheres como um problema social complexo; o desamparo estatal das mulheres pobres e negras e as redes de apoio social-comunitárias; e a persistência da matriz colonial, racista e cisheteropatriarcal nas cenas da realidade contemporânea.

Visando compreender como os recursos artísticos em tela discutem as complexidades das violências domésticas vividas por mulheres, notamos que tanto o livro ficcional de Evaristo (2025) quanto o filme de Muylaert (2025) ilustram aspectos fundamentais desse problema social de modo não reducionista e simplista. As composições das obras, cada qual a sua maneira, colocam em proeminência um tema de difícil abordagem a partir de um enfoque multidimensional e conectado a outras questões históricas e sociopolíticas importantes, relativas à persistência da matriz colonial, racista e cisheteropatriarcal nas veredas da realidade contemporânea brasileira. Partir de uma sensibilidade interseccional para pensar as complexas vivências de mulheres negras, como as personagens Gal e Ponciá, possibilita-nos constatar como as diversas formas de opressão se interconectam e se reforçam em seus contextos (Barbosa, 2025), nos quais são, com frequência, lidas como corpos invisíveis e existências não legítimas para a sociedade hegemônica.

A queixa das violências vividas não é trazida no longa-metragem (Muylaert, 2025) como desfecho ou solução, mas como ponto de partida das tramas presentes no filme. A partir daquela cena inicial, o que se observa é uma completa ausência do Estado, por intermédio de políticas públicas, colocando em relevo o fato de que a denúncia no âmbito da segurança pública, isoladamente, não confere proteção e não garante direitos. Ademais, a cena retrata um espaço institucional e uma abordagem profissional não acolhedores, à medida que perguntas diretas, como “por que seu marido te bateu?” e “tem dois filhos e

nenhum é do marido?” (02:22), expõem a presença de uma discursividade ainda moralista, individualizante e culpabilizante. Gal, que está abalada emocionalmente e com medo, encontra-se em um ambiente hostil e burocrático, que não provê o acolhimento e a proteção que deveriam estar assegurados, segundo a Lei Maria da Penha (Brasil, 2006). Pelo contrário, a frieza e a desconfiança presentes no atendimento refletem como o Estado pode operar, também, violentamente. Gal decide fugir de casa com a filha e o filho, levando poucos pertences e sem saber exatamente o que fazer e para onde ir.

A propósito, em sua pesquisa, Carvalho (2025) tensiona os limites da lei Maria da Penha, ao trazer em cena as particularidades vividas por mulheres negras em contextos de violência doméstica. Ao investigar as discriminações raciais presentes nos percursos de mulheres negras que passaram por violência doméstica e os encaminhamentos realizados no e a partir do sistema de justiça, constata que raça é agente singular da violência contra as mulheres negras. A autora também identifica que a subordinação histórica imposta às mulheres negras, mediante a violação e negação de direitos, atualiza-se sistematicamente em práticas discriminatórias e violentas, e que, embora a Lei Maria da Penha tenha trazido a violência doméstica para o campo do debate público, deixa à margem violências baseadas na discriminação racial, que atravessam especificamente as mulheres negras. Em seu estudo, chega à conclusão de que o sistema de justiça ainda promove a desracialização das violências, sobretudo por delegar um lugar secundário às violências raciais presentes em contexto de violência doméstica, desde o momento do registro do boletim de ocorrência.

Assim como no filme e com nuances ainda mais extremas, nas páginas da obra literária (Evaristo, 2025), as políticas estatais estão completamente ausentes. A precariedade e a vulnerabilidade que ilustram as cenas em tons de dor e violação insistentes não recebem qualquer tipo de acolhida estatal. A violência doméstica e, imbricadamente, todas as demais violências que marcam profundamente a vida de Ponciá escancaram os jogos de poder que mantêm o sistema de dominação colonialista, racista e cisheteropatriarcal. O abandono estatal é deliberado, a depender de quais corpos estão em jogo. Ponciá, assim como Gal, é uma mulher negra e pobre, ambas culpabilizadas pelas mazelas sociais que vivem.

Elas e outras tantas mulheres negras, pobres e periféricas são corpos lidos como não passíveis de cuidado e proteção. A lei dura, objetiva e supostamente neutra, na vida concreta, não se aplica de modo universal, visto que não abarca as especificidades socioculturais de cada uma das mulheres em suas interseccionalidades (Santiago; Gonçalves, 2013). O acesso aos direitos é disponibilizado de forma distinta – e profundamente desigual – para mulheres de diferentes marcadores geográficos e raciais, por exemplo. A história tem sido insinuada em demonstrar: o saldo negativo, em forma de desproteção abismal e consequente naturalização das violações, segue marcando intensamente a vida de mulheres negras. Não é por acaso que são elas as mais afetadas pelos índices brutais de feminicídios no Brasil (Fórum Brasileiro de Segurança Pública,

2025).

As imagens e representações que vão integrando o filme de Muylaert (2025) e a obra ficcional de Evaristo (2025) expõem, por conseguinte, situações e narrativas variadas que indicam a persistência histórica e a naturalização das violências. A título de ilustração, no longa-metragem, quando Gal chega à residência da prima, essa comenta que ela deveria aguentar as agressões, dar “uma segurada”, da mesma forma como sua mãe aguentou as violências vinda do seu pai, simplesmente porque, segundo ela, fazem parte da vida. Também, no percurso para chegar à residência da prima, diante dos escassos recursos financeiros, Gal se vê impelida a buscar ajuda de um amigo, que havia se disponibilizado a auxiliá-la, sempre que precisasse. Ela ressalta, variadas vezes, que o tem como “um pai”. Diante do pedido de ajuda, Reginaldo, um homem branco, assedia-a sexualmente, colocando em proeminência o fato de que nós, mulheres – sobretudo as mulheres negras que têm seus corpos desumanizados, objetificados e sexualizados, como bem ressalta Gonzalez (2020) – não estamos seguras em nenhum espaço.

Na obra literária em análise, por sua vez, vemos Ponciá dizer que, quando menina, acreditava ser muito bom ser mulher e idealizava que, quando se tornasse adulta, teria um homem que “haveria de fazer tudo que ela quisesse” (Evaristo, 2025, p. 25). Anos mais tarde, em meio a perdas, partidas, deslocamentos, dores e ausências, experienciadas no interjogo de violências estruturais – no âmbito social e também doméstico –, vê-se em estado de alheamento e sofrimento, feito morta-viva. No lugar de acolhimento e proteção, seu corpo passa a ser alvo de agressões físicas e psicológicas. Nas palavras da autora: “ultimamente andava muito bravo com ela, por qualquer coisa lhe enchia de socos e pontapés. Vivia a repetir que ela estava ficando louca” (Ibidem, p. 47). Na percepção do companheiro, Ponciá não era mais como antes, estava cada vez mais “lerda” e “pancada das ideias”. Esses conteúdos nos convidam a refletir sobre a recorrência com que, no dia a dia, concepções patologizantes e individualizantes são comumente acionadas para explicar um sofrimento que, na verdade, é ético-político (Sawaia, 2006), ao passo que emerge dos impiedosos impactos das opressões e disparidades sociais.

2.2 Afetos, Maternidades e Masculinidades: Violências e(m) Interseccionalidades

Conectados aos eixos que fundamentaram as discussões criadas até aqui, outros três eixos temáticos comuns também transversalizam as obras artísticas (Muylaert, 2025; Evaristo, 2025) em análise: a presença de afetos paradoxais nas relações permeadas por violências; as interfaces entre maternidades negras e violências intrafamiliares; e a construção social das masculinidades em suas interseccionalidades.

No que tange à participação dos afetos nas dinâmicas de violências domésticas, tanto no filme (Muylaert, 2025) quanto no livro (Evaristo, 2025) em análise, é

notável que as autoras os caracterizam sem apagar suas contradições e composições complexas, contribuindo para uma leitura não reducionista, mas sim alinhada à complexidade do que vivem as mulheres em situações de violências. Como explicam Hoepers e Tomanik (2022), nas situações de violência doméstica, os afetos são plurais, paradoxais e estão emaranhados às situações de violências. Diferentemente de que afirmam concepções simplistas, que fixam os afetos como sentimentos categoricamente positivos e apartados dos episódios de violência, que estariam presentes apenas em uma presumida fase segmentada de reconciliação, a autora e o autor defendem que violências e afetos “coexistem nestas relações, por vezes, inclusive se fundem, arranjam-se; não são conteúdos encapsulados, opostos, imutáveis, localizados em etapas distintas de uma vivência segmentada, cristalizada” (p. 105).

Nas tramas do filme (Muylaert, 2025) e do livro (Evaristo, 2025), é perceptível a presença dessas ambiguidades afetivas, quando Gal expressa medo e apreensão, mas também saudade do companheiro, ou quando o companheiro de Ponciá manifesta um misto de ódio e pesar ao vê-la em estado de inanição e alheamento e, ainda assim, sem dar qualquer sinal de alerta prévio, imprime abrupta e violentamente marcas em seu corpo já fragilizado – desmantelando modelos de explicações universalizantes sobre o tema. A propósito, com frequência, mulheres em situação de violência doméstica são julgadas quando comunicam em palavras seus sentimentos plurais e supostamente incompatíveis ou quando não os conseguem traduzir em palavras e denotam confusão de sentimentos, chegando, até mesmo, a serem culpabilizadas pelas violências vividas. Quem nunca ouviu os seguintes dizeres: “Está vendo? Ela merece, se está com ele é porque gosta de apanhar!”.

Também, em relação ao entrelaçamento dos temas maternidades e violências intrafamiliares, percebemos que ambas as produções artísticas abordam o assunto considerando as interseccionalidades adjacentes ao ser mãe-mulher negra na realidade brasileira. No filme (Muylaert, 2025), assistimos Gal realizando, literalmente, intensos esforços físicos e subjetivos para garantir que a filha e filho não experimentassem impactos da violência doméstica e das injustiças sociais. As cenas expõem momentos de cumplicidade e cuidado, intermediados pela inventividade de Gal, que objetiva assegurar às crianças um mundo mais justo – do que de fato ele é. Assim como tantas outras mulheres-mães negras, sobretudo as pobres e periféricas, Gal escancara a sobrecarga materna e o exercício da maternidade solo, lidas, com frequência, pelos discursos sociais e institucionais, como desqualificadas para a proteção integral dos filhos. Como nos diz Carneiro (2000), a imposição na vida da mulher pobre e negra de ter que criar uma estratégia de luta e sobrevivência de si própria e dos filhos, enquanto passa pela dupla jornada de trabalho, devido ao abandono sistêmico familiar e, principalmente, social, expõe o “matriarcado da miséria”. Esse conceito designa a experiência histórica das mulheres negras na sociedade brasileira, marcada pela exclusão e discriminação social, como também o seu papel de resistência e liderança em suas comunidades marginalizadas.

Em outra obra, Carneiro (2019) ressalta que, enquanto o discurso dominante constrói e legitima a imagem da mãe ideal, isto é, branca, heterossexual, de classe média e dedicada ao cuidado doméstico, outras expressões de maternidade são marginalizadas, deslegitimadas, negadas e até mesmo criminalizadas. Ponciá, na obra literária (Evaristo, 2025), teve sete filhos, todos mortos. Alguns viveram por um dia, mas nenhum deles “vingou”, como narra a autora. Se nas primeiras perdas a mãe sofreu, com o passar do tempo, ela chegava a ansiar que as crianças não sobrevivessem. O sofrimento e a desesperança, diante das mazelas da vida, eram tantos, que ela se interpelava: “valeria a pena por um filho no mundo?” (p. 70); “assim, se livraram de viver uma mesma vida” (p. 71). Lembrava da infância pobre nas terras dos brancos e refletia que, enquanto os senhores brancos detinham todo poder de mando, famílias negras, como a dela, eram donas “da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida” (p. 70). A autora aborda sensivelmente a negação do exercício de uma maternidade digna imposta a incontáveis mulheres negras e pobres e nos provoca, através da voz de Ponciá, a refletir sobre a negligência estatal e o julgamento social imposto a elas.

De modo cuidadosamente similar aos eixos temáticos acima abordados, quanto à temática construção social das masculinidades no longa-metragem (Muylaert, 2025) e na obra literária (Evaristo, 2025), é possível perceber que há atenção e cautela ao contextualizarem as masculinidades negras em suas interseccionalidades. É notável que as autoras não as cristalizam como polo negativo e essencializante dentro de uma ética dicotômica e maniqueísta de conflito entre o “bem” e o “mal”, como, não raro, ocorre em variados discursos sociais e institucionais.

No filme em análise (Muylaert, 2025), o companheiro de Gal expressa: “não sei pedir desculpas. Não fui criado com isso, ninguém me ensinou” (1:09:10). Esse excerto, longe de servir para amenizar o crime cometido, convida-nos a refletir que a naturalização do que se entende “ser homem”, ou seja, portar o ideal de masculinidade pautado em ser forte, exercer violência como símbolo de virilidade e não demonstrar sentimentos, é o que rege a complexidade dessas relações. Como ressaltam Hoepers e Tomanik (2022, p. 86), “houve todo um processo de constituição, via socialização, que localiza a construção do macho, a partir de um certo contexto social, cultural, familiar e histórico”, que atribui a ele, de modo supostamente natural, o uso da violência como instrumento legítimo e autorizado. De maneira semelhante, a não expressão de sentimentos é ensinada como comportamento desejado para eles: “meninos, rapazes e homens são encorajados a ser fortes, a não chorar, a não expressar suas emoções, a não pedir ajuda ou evidenciar suas vulnerabilidades” (Ibidem, p. 84).

Na obra literária (Evaristo, 2025), esse aspecto aparece em inúmeras cenas, nas quais Ponciá percebe um traço comum aos homens de sua convivência direta, seu pai, irmão e companheiro: um estado de silenciamento, de pouca expressão de palavras e gestos, de “pranto preso”. Essa característica informa o

entrecruzamento dos efeitos do machismo, que incide nos processos de subjetivação dos homens, com o racismo, no caso de homens negros, como aqueles descritos por Ponciá, à medida que inscreve socialmente o corpo negro como másculo e viril, que deve servir às funções braçais e exploratórias do capitalismo branco-cêntrico.

Neste cenário de complexidades, é comum a falsa noção de que a culpa por uma ação violenta direcionada a uma mulher diga respeito unicamente à conduta do sujeito que a cometeu. Pensar de forma essencializante e individualizante coopera para tornar um problema que é sistêmico e estrutural em um ato único e isolado. A violência doméstica faz parte de uma esfera coletiva e está intimamente ligada à cultura machista, misógina, racista e cisheteropatriarcal, sendo necessário, como pontua Vigoya (2018), entender as masculinidades como parte da estrutura de gênero em suas interseccionalidades, enquanto prática social e não como atributo ou essência dos homens. Aliás, não romper com leituras generalistas sobre uma presumida masculinidade universal contribui para escamotear a diversidade presente nas masculinidades. Como alertam Hoepers e Tomanik (2022, p. 91): “masculinidades são plurais, dinâmicas e interseccionais”.

Nessa direção, como construções sociais, as masculinidades negras brasileiras precisam ser devidamente concebidas e contextualizadas em meio aos processos históricos e sociopolíticos. Os homens negros foram, no transcurso da história, impactados pela matriz de dominação operada pelo colonialismo, racismo e sexismo. A propósito, nas páginas da obra literária em análise, as masculinidades negras são retratadas em sua singularidade. Ponciá, observando a lida diária de trabalho exaustivo do companheiro, se manifestava reflexiva:

Às vezes ficava matutando para quem a vida se tornava mais fácil. Para a mulher ou para o homem? Lembrava-se do pai, da história do pai dele, o Vô Vicêncio, do irmão dela que trabalhava desde cedo nas terras dos brancos e que nem tempo de brincadeiras tivera. E acabava achando que, pelo menos para os homens que ela conheceu, a vida era tão difícil quanto para a mulher (Evaristo, 2025, p. 48).

Como nos conta Carneiro (2018), as condições de desigualdades em que viviam e sobreviviam a população negra durante e mesmo depois da escravização brasileira não teve como marca a opressão paternalista e opressora de homens negros contra mulheres negras. Não houve uma experiência histórica do homem negro como detentor de poder de dominação, dada a situação de subjugação da população negra ao homem branco e ao exercício de resistências e tentativas de sobrevivência. Em um contexto mais recente, segundo a autora, essas masculinidades vêm sofrendo recomposições, mas ainda mantêm contornos de precariedades e vulnerabilidades, que precisam ser consideradas como herança histórica do sistema opressivo.

Assim, ainda que, no cenário contemporâneo, em maior ou menor grau, de modo geral, os homens – inclusive os homens negros – (re)produzam violências e se

beneficiem coletivamente do saldo da manutenção do poder pela ordem cisheteropatriarcal, não podemos deixar de sublinhar que o racismo estrutural historicamente posicionou os homens negros fora desse lugar de provedores ou detentores de outros poderes convencionalmente atribuídos aos homens brancos, sendo representados, com frequência, pelos discursos hegemônicos como “fracassados, ‘fodidos’ psicologicamente, perigosos, violentos, maníacos sexuais” (hooks², 2019, p. 148).

2.3 Protagonismo das Mulheres Negras: entre Dores e Resistências

Enquanto eixo analítico final, destacamos os complexos fios que tecem as cenas de dores e resistências de mulheres negras nas intersecções letais. A obra cinematográfica (Muylaert, 2025) e a peça literária (Evaristo, 2025) em discussão posicionam as mulheres negras como protagonistas – não apenas do filme e do livro, mas de suas próprias vidas –, provocando-nos a concebê-las como sujeitos e não objetos, como convencionalmente ocorrem nos discursos e nas práticas sociais mais variados.

Particularmente no campo da discursividade sobre violência doméstica contra mulheres, fomos e seguimos sendo, com recorrência, representadas como vítimas passivas, apagando-se as complexas tramas que tecem as experiências de mulheres em meio a sofrimentos, mas também a resistências. Gal, Ponciá e outras tantas mulheres são símbolos de lutas diárias, vividas de jeitos variados e emaranhadas de dores, sonhos, tristezas, esperanças, medos e recomeços.

Quando Collins (2024) nos interpela a refletir sobre as intersecções letais como espaços potencialmente violentos a determinados corpos marginalizados e oprimidos diante dos sistemas de dominação e, por sua vez, quando Piedade (2017) nos propõe pensar a dororidade como conceito fundamental para compreender as dores vividas particularmente pelas mulheres negras frente aos impactos das opressões racistas e sexistas, vemo-nos diante de debates imprescindíveis, historicamente silenciados e que produzem a desacomodação necessária de narrativas convencionalmente validadas como autoexplicativas sobre o tema.

Piedade questiona (2017): “será que pode haver diálogo feminista interseccional e uma democracia feminista num país que vive ancorado no mito da democracia racial. Na branquitude. No racismo?” (p. 25). Collins (2024) nos dá uma possível direção: “assim como as relações de poder são interseccionais, [...] ao mesmo tempo, resistir à violência abre uma janela para observar a maneira como as pessoas resistem às desigualdades sociais das relações interseccionais de poder” (p. 18).

As cenas das obras literária e cinematográfica que compuseram nossas análises

² A grafia em letra minúscula foi uma escolha política e pessoal da autora, com a finalidade de desafiar convenções gramaticais tradicionais, colocando em destaque o conteúdo de sua obra e não a autoria.

tecem exemplos de resistência via coletividade: seja através das ocupações habitacionais urbanas e das cooperativas de catadoras de materiais recicláveis como lócus de garantia de direitos fundamentais e de convivência e fortalecimento comunitário, nas tramas do filme (Muylaert, 2025); seja por intermédio das memórias históricas da personagem referentes ao seu povoado, sua família e suas origens, nas páginas da ficção literária (Evaristo, 2025). Na arte, assim como na vida, tal como Collins (2024), acreditamos que “enfrentar as complexidades da violência interseccional requer um esforço coletivo” (p. 29) e uma transform(ação) social também agenciada no e pelo coletivo.

3. CONCLUSÃO

Ponciá “andava como se quisesse emendar um tempo ao outro, seguia agarrando tudo, o passado-presente-e-o-que-há-de-vir” (Evaristo, 2025, p. 111). Mas, afinal, o que há de vir? Ou, ainda, o que podemos (co)criar como devir?

Eis as questões que nos acompanham quando as cenas de “A Melhor Mãe do Mundo” (Muylaert, 2025) se encerram e quando a página final do romance “Ponciá Vicêncio” (Evaristo, 2025) se materializa nas palmas de nossas mãos. Não há uma resposta pronta e um caminho linear previamente desenhado. Fato é que há, ainda, uma realidade brutal, que violenta os nossos corpos e aniquila as nossas existências todos os dias, como revelam os dados oficiais sobre a realidade brasileira (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025).

Este estudo, ao mirar criticamente para a análise de recursos artísticos situados, que refletem transversalmente sobre violências domésticas vividas por mulheres, sobretudo negras, buscou contribuir para o aprofundamento de debates sobre temas fundamentais e, com frequência, ainda capturados por leituras superficiais e categorizantes. Nossa intenção crucial foi colocar em proeminência produções artísticas brasileiras que refletem, de maneira contextualizada, problemas sociais complexos que compõem a vida e que têm sido foco de estudos das ciências, como meio de produção de perspectivas alternativas àquelas que insistem em abordar as violências domésticas a partir de olhares individualizantes, maniqueístas, culpabilizantes e punitivistas.

Os resultados obtidos nos permitem conceber que a tessitura entre arte, ciência e vida reúne potencial para se dimensionar como mola propulsora para tensionarmos a realidade desigual, brutalmente assentada em iniquidades abismais, e para nos implicarmos com a construção de realidades libertárias, nas quais nossas existências não mais sejam, banalizadamente, alvos de desproteção e destruição por esta matriz de dominação capitalista, racista e cisheteropatriarcal, que segue vigente e eficaz em seus objetivos.

Argumentamos, por fim, que a confluência entre recursos artísticos, conhecimentos científicos e experiências populares pode se colocar como ferramenta criativa de produção de novos sentidos para pensar o mundo e como maneira disruptiva de (co)criar saberes-fazeres alternativos sobre variadas

problemáticas sociais. Por tudo isso, coloca-se como instrumento potente para compor novas pesquisas acerca de diversos temas no âmbito das ciências humanas e sociais, rumo à construção de outros modos de gerir a vida e nela resistir.

4. REFERÊNCIAS

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Editora Pólen, 2019.

BARBOSA, I. Mulheres em movimento: desafios e resistências na Maré frente à violência armada. In: FARAGE E. (Org.). **Do luto à luta**: trajetórias de mulheres vítimas de violências do Estado no conjunto de favelas da Maré. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2025. p. 29-42.

BEIRAS, A. Prefácio. A psicologia jurídica com enfoque social – limites, possibilidades e ações. In: SOARES L. C. E. C.; MOREIRA L. E. (Orgs.). **Psicologia Social na trama do(s) Direito(s) e da Justiça**. Florianópolis: Abrapso Editora, 2020. p. 6-11.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006** – Lei Maria da Pena. Brasília: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 26 jan. 2026.

CARNEIRO, S. **Matriarcado da miséria**. Geledés: Instituto da Mulher Negra, 2000. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/o-matriarcado-da-miseria/>. Acesso em: 04 abr. 2026.

CARNEIRO, S. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: HOLLANDA H. B. (Org.). **Pensamento Feminista**: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 313-321.

CARVALHO, P. O. de. **Insubmissos relatos de mulheres negras**: raça, violência doméstica e o sistema de justiça. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2025.

COLLINS, P. H. **Bem mais que ideias**: a interseccionalidade como teoria social crítica. São Paulo: Editora Boitempo, 2022.

COLLINS, P. H. **Intersecções letais**: raça, gênero e violência. São Paulo: Editora Boitempo, 2024.

EVARISTO, C. **Ponciá Vicêncio**. 3. ed., 10. reimp. Rio de Janeiro: Pallas Editora, 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. Brasília: FBSP, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279>. Acesso em: 20 mar. 2026.

FRAYZE-PEREIRA, J. A. A Psicologia entre as artes: a questão do pensamento sensível. In: PATTO M. H. S.; FRAYZE-PEREIRA, J. A. (Org.). **Pensamento cruel: humanidade e ciências humanas: há lugar para a Psicologia?** São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p. 265-278.

GONZALEZ, L. **Por um Feminismo Afro-Latino-Americano**: Ensaios, Intervenções e Diálogos. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2020.

HOEPERS, A. D.; TOMANIK, E. A. **Pode não ser assim**: outras trilhas, afetos e sentidos sobre as violências domésticas vividas por mulheres. Curitiba: Editora CRV, 2022.

HOEPERS, A. D.; TOMANIK, E. A. **Contra as violências domésticas vividas por mulheres**: utopias e insurgências – Do universo dos sistemas opressivos a um pluriverso comprometido com a justiça social. Curitiba: Editora CRV, 2024.

HOOKS, b. **Olhares negros**: raça e representação. São Paulo: Editora Elefante, 2019.

MUYLAERT, A. **A Melhor Mãe do Mundo**. São Paulo: Biônica Filmes, 2025.

PIEIDADE, V. **Dororidade**. São Paulo: Editora Nós, 2017.

SANTIAGO, M. A.; GONÇALVES, H. S. Universalidade possível ou reducionismo excludente? Entre a Lei Maria da Penha e o desenrolo. **Anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 10**. Florianópolis: UFSC, 2013. Disponível em: https://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1386729228_ARQUIVO_MarisaAntunesSantiago.pdf. Acesso em: 10 dez. 2025.

SAWAIA, B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. In: SAWAIA, B. (Org.). **As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social**. 6. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2006. p. 97-118.

ZANELLA, A. V. **Perguntar, registrar, escrever**: inquietações metodológicas. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2013.

ZANELLA, A. V. **Entre Galerias e Museus**: Diálogos metodológicos no encontro da Arte com a Ciência e a Vida. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017.